

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Ваниян Сергей Бораевич

Старший преподаватель кафедры «Общественных наук, педагогики и профессионального образования», Национального института искусства и дизайна имени Камоллиддина Бехзода.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7929803>

Аннотация. В статье дана информация по усовершенствованию проведения практических занятий занятиям физической культуры, проводимой с занимающимися. В статье отражены методические правила развития гармоничности движений, и других основных физических способностей на пути их использования в процессе теоретических и практических упражнений. Также, широко раскрыты значение физической культуры в оздоровительном плане.

Ключевые слова: физическая культура, технологии, здоровье, управление, здоровье, движение, систематичность, воспитание.

Annotation. The article provides information on improving the conduct of practical classes in physical education classes conducted with students. The article reflects the methodological rules for the development of harmony of movements, and other basic physical abilities on the way of their use in the process of theoretical and practical exercises. Also, the importance of physical culture in the health plan is widely disclosed.

Key words: physical culture, technology, health, management, health, movement, systematic, education.

Сочетание государственного и общественного управления в системе образования подготавливает высоко - квалифицированных конкурентоспособных кадров, способных обеспечить, прогрессивное научно - техническое, экономическое, социальное и культурное развитие, благодаря информационно - коммуникационным технологиям.

По программе физического воспитания в школе закладываются основы техники специфических действий по разным видам спорта. Это может быть бросок баскетбольного мяча, прием - передача волейбольного мяча, низкий старт в легкой атлетике и другое. Обучение двигательному движению эффективно начинать с демонстрации показа техники игры. Эта цель хорошо демонстрируется путем использование электронных

мультимедиа – презентаций, благодаря которой преподаватели сохраняют здоровье человека.

Цель. Повышение квалификационных способностей преподавателя для улучшения здоровья населения.

Навыки, приобретённые преподавателями - спортсменами в молодости, теряют качество исполнения того или иного движения, если не занимаешься систематически. Каждый занимался одним - двумя смежными видами спорта, и профессиональная подготовка по остальным видам несколько ниже. Кроме того, с возрастом могут возникать проблемы (старые травмы, болезни и т. п.), которые мешают правильному показу двигательного действия. В результате у учащихся может создаться не совсем четкое представление о технике выполнения физического действия.

По учению Алишера Новои для того чтобы сохранить здоровье, человек должен знать секреты медицины и воспитания тела. Ибо, если тело не здоровое, нельзя ничего сделать.

В настоящее время важны, сложны и многогранны проблемы воспитания нового поколения со своей культурой, заботящегося о своём здоровье с самых ранних лет. Всеми силами: семьи, системой образования, здравоохранения и т.п. Наше государство уделяет большое значение физической культуре и спорту, отводится важная роль в решении проблемы о здоровом образе жизни человека. Он складывается из концептуально – методологического наследия наших предков, традиций народной педагогики, воспитательного потенциала религиозных учений. Например, в течение многих веков в процессе воспитания, нашим народом использовались глубокие, сохранившие до наших дней свои ценности, научные разработки в области физического воспитания. Особая заслуга в сфере физического воспитания и формировании конкурентно способного совершенного человека, принадлежит Абу Али ибн Сино, который поднял физические упражнения до уровня решения проблем в сохранении здоровья.

В наше время модернизации и прогресса люди мало уделяют внимание своему физическому состоянию: вес, мышечный тонус и здоровью организма в целом. А всем известно, что ожирение во много больше приносит вреда организму, чем курение или алкоголь или то, что курить при ходьбе в семь раз вреде, чем сидя, а про дыхание никто не вспоминает. Многие лекторы даже не подозревая укорачивают свою жизнь тем, что

часто говорят на вдохе, не следя за правильностью своего дыхания и многое другое. Куда делась «Производственная гимнастика». Наши женщины, работающие в образовательных учреждениях проводят большое время сидя за компьютером, проверяя письменные работы, принимая зачеты. Потом, они бегут домой делать домашнюю работу с детьми и готовить еду семье. На этом день заканчивается и так практически каждый день во многих семьях. Из-за этого развиваются такие заболевания как: гиподинамия, анемия, искривление позвоночника, сердечная недостаточность, бессонница. Ослабленный мышечный тонус не даёт возможность обучающимся в школах, средних специальных заведениях, вузах сдавать контрольные нормативы по физической культуре.

Мы даём знания по многим направлениям забывая о физическом. Нужно с малых лет прививать значимость физических занятий и необходимость к самостоятельным занятиям. Здесь необходим грамотный подход учитывая возрастные и психо-физиологические особенности организма.

Физическая культура - это один из тех предметов, где связь обучения с жизнью используется как стимул самообразования, а также профилактика различных заболеваний, активизируется физический потенциал, прививается интерес к сохранению своего физического здоровья.

Важно не только физическое, но и духовное здоровье воспитанников. Использование аудиоматериала считается одним из важных электронных средств поддержки обучения. Например, огромные возможности для душевного здоровья детей имеет музыкальное сопровождение, которое является интереснейшим и перспективным направлением, используемым во многих странах мира в лечебных и оздоровительных целях. Экспериментально доказано, что музыка может успокоить, укрепить иммунную систему, что приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ, активнее идут восстановительные процессы, и человек выздоравливает. На отдельных уроках можно использовать метод музыкотерапии, который даёт лечебный и успокаивающий эффект.

Вывод. Эффективность современного занятия оценивается по его конечному результату. Поэтому содержание учебного материала и организация форм деятельности учащихся, должны быть хорошо продуманы. Они должны способствовать успешному формированию двигательных умений и навыков, вызывать положительные эмоции, поддерживать высокую работоспособность учащихся. Использование

новейших, педагогических технологий позволяет решать данные задачи и добиваться высокого качества занятия.

Таким образом, при организации и проведении современного занятия физической культуры необходимо использование передовых педагогических разработок, что позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности занимающихся, расширять общий кругозор.

Использованная литература:

1. Дядюшкина Т.С. Использование информационных технологий на уроках физической культуры. «ИТО Ростов-2010». 33 с.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 192 с.
3. Mamirova, D. T. (2022). РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВУЗАХ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 107-113.
4. Мамирова, Д. Т. (2021). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. Academic research in educational sciences, 2(10), 867-870.
5. Tavakulovna, M. D., Erkinovna, A. N., Kamarbekovna, F. Z., Muratovna, Z. S., & Saidovich, J. S. (2022). Physical education and “union of youth” as an application of creative potential in Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 430-439.
6. Tavakulovna, M. D., & Shamshidinovna, N. A. (2022). METHODOLOGY FOR CARRYING OUT THE EDUCATIONAL PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(3), 457-459.
7. Мамирова, Д. Т. (2022). ПРИЧИНЫ ПЕРНАПРЯЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ ЛЮДЕЙ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Journal of new century innovations, 10(3), 103-108.
8. Мамирова, Д. Т. (2021). Национальная методология управления спортивно-массовыми мероприятиями. Universum: филология и искусствоведение, (1 (79)), 4-6.
9. Tavakulovna, M. D., & Shamshidinovna, N. A. (2022). OECD Principles of Corporate Governance and Well Organized Corporate Governance in Liverpool FC. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 4, 55-58.

FRANCE

FRANCE

10. Tavakulovna, M. D., & Shamshidinovna, N. A. (2022, March). USE OF MULTIMEDIA IN THE TRAINING PROCESS OF YOUNG GRECO-ROMAN WRESTLERS. In Archive of Conferences (pp. 32-37).

